

MAKALAH

CORPORATE PUBLIC RELATIONS

“ FUNGSI DAN TUJUAN CORPORATE PUBLIC RELATION ”

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM dan Yulida, SE, MM

DISUSUN OLEH :

WULAN SARI (11823141)

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan puji syukur ke hadirat Allah SWT. dengan rahmat serta hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Fungsi dan Tujuan Corporate Public Realation". Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, serta kepada keluarga, kerabat, dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman, semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhir kelak.

Tak lupa penulis juga mengucapkan Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Etika Bisnis Islam dan Ibu Yulida, SE, MM selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Corporate Public Relations, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas yang membahas materi yang berjudul "Fungsi dan Tujuan Corporate Public Relation."

Selain itu, makalah ini bertujuan meningkatkan ilmu mengenai fungsi dan Tujuan corporate public realation untuk para pembaca dan juga bagi penulis. Penulis sadr bahwasanya makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan makalah ini kedepannya.

Pontianak, 17 Januari 2022

Wulan Sari

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Pembahasan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian CPR	3
B. Fungsi CPR	3
C. Tujuan CPR.....	4
BAB III PENTUP	6
A. Kesimpulan	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesuksesan suatu perusahaan dalam mengimplementasikan semua kegiatannya tak luput dari intervensi kegiatan seorang PR. Tindakan-tindakan yang akan dijalankan oleh PR wajib diberi perhatian sebab Fungsi PR yang dilakukan untuk setiap event perusahaan mempunyai dampak yang cukup besar mengenai keberhasilan perusahaan.

PR secara umum adalah juru bicara dari suatu perusahaan atau organisasi ataupun kelembagaan yang diharuskan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat. Fungsi PR yang dijalankan dengan baik menjadikan alat yang efektif untuk membenarkan, mengembangkan aturan, sosial budaya perusahaan dan terciptanya suasana yang baik saat bekerja, juga kritis terhadap pegawai, oleh karena itu dibutukannya rancangan khusus dan motivasi kerja.

Hadirnya PR dalam suatu perusahaan atau organisasi menjadi hal yang diperlukan dengan menginat betapa dibutuhkannya masyarakat untuk suatu perusahaan. Namun tak sedikit yang mengira PR itu adalah suatu aktivitas, ada juga beberapa orang yang memahami bahwa PR adalah sebuah pekerjaan. Menurut Scott Cutlip dan Allan Center, PR menjadi cara tersusun demi mempengaruhi pendapat masyarakat dengan kepribadian yang baik dan bertanggung jawab, yang berlandaskan komunikasi timbal balik agar kedua belah pihak saling terpuaskan.(Rafi, 2019, p. 113)

Dizaman sekarang fungsi PR sudah semakin elusif, bukan hanya berkedudukan untuk membaguskan pandangan perusahaan atau organisasi saja, akan tetapi sebagai penghubung yang baik antara perusahaan atau organisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya PR di suatu perusahaan atau organisasi diharuskan dapat memudahkan jalannya hubungan juga sebagai oemberi informasi dari perusahaan kepada masyarakat dengan positif dan benar mengenai event yang dilaksanakan oleh perusahaan atau oerorganisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian CPR?
2. Apa Fungsi CPR?
3. Apa Tujuan CPR?

C. Tujuan Masalah

1. Dapat mmengetahui Apa Pengertian CPR!
2. Dapat mengetahui Apa Fungsi CPR!
3. Dapat mengetahui Apa Tujuan CPR!

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Corporate PR

Menurut Scoot M, Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom definisi PR ialah segala fungsi administrasi yang terstruktur serta dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat yang menjadi titik tumpu keberhasilan atau suatu kegagalan (Nova, 2011 : 45). Sedangkan menurut Cutlip, Center dan Broom mengutarakan bahwa PR mempunyai fungsi yang sulit, yang artinya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan kebijakan, demi terbangunnya hubungan yang saling memberikan laba antara perusahaan dalam mencapai tujuannya. PR yang hebat merupakan bagian dasar untuk sebuah perusahaan, tidak hanya sekedar alat administrasi yang dapat dihapuskan atau digeserkan.(Febriyanti, 2013, p. 40)

Ilmu Komunikasi merupakan salah satu cabang Ilmu PR. Didalam kegiatan PR bakal tetap bersua dengan orang-orang yang menjadi masyarakatnya ataupun tidak. Pengertian PR menurut Para Ahli.

Pengertian PR yang diterjemahkan oleh Agung Laksamana dalam bukunya “*Internal Public Relations*” yang berlandaskan peneliti berkenaan antara suatu perusahaan atau organisasi dengan Masyarakat, adalah “*Public Relations is the practice of managing the flow of information between an organization and its public*” (PR ialah pelaku aliran arus manajemen informasi antara sebuah organisasi dengan masyarakat).(Arumsari, 2011, p. 2)

Dari pengertian diatas definisi PR menurut penulis ialah sesuatu pekerjaan demi meningkatnya hubungan saling pengertian, kepercayaan, pandangan yang positif dari masyarakat umum

B. Fungsi Corporate Public Relations

SDM di sebuah perusahaan merupakan kunci kesuksesan sebuah perusahaan, sebab pada dasarnya SDM yang merancang, memakai, menjalankan dan merawat dari skema terstruktur dari perusahaan. buat membangun perusahaan dibutuhkan input yang terdiri dari, bahan, informasi, daya, yang di proses melalui motor, alat, perangkat lunak sehingga menciptakan output berupa, produk fisik maupun jasa. Kepentingan SDM terhadap perusahaan tak dapat diabaikan, secara absolut dibutuhkan sebab

manusialah yang mengelola Sumber Daya yang terdapat di perusahaan sebagaimana dalam konsep Matsushita Electric yang mengatakan membuat orang terlebih dahulu, baru menciprakan produk. Salah satu SDM adalah PR.(Fachrurazi, 2021, p. 33)

Menurut Yulianita (2007: 49) dalam bukunya “Dasar-dasar *Public Relations*” mengutip Onong Uchjana Effendy dalam bukunya “Hubungan Masyarakat” mengemukakan empat fungsi dari :

- 1) Memajukan event manajemen untuk tercapainya tujuan perusahaan.
- 2) Membuat hubungan serasi antara perusahaan dengan masyarakat
- 3) Menbuat komunikasi dua arah dengan membeberkan informasi dari perusahaan kepada masyarakat serta mengekspresikan pendapat masyarakat kepada perusahaan.
- 4) Melayani masyarakat dan memberi bimbingan kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan bersama.

C. Tujuan CPR

Neni Yulianita menulis buku “Dasar-dasar *Public Relations*” (2007: 49), (Arumsari, 2011) demi perusahaan memperoleh citra yang positif maka Public Relations Officer harus mengusahakan dengan jalan membuat sesuatu yang positif demi tercapainya suatu tujuan. citra jika dipusatkan yaitu untuk ;

1. Membuat pengertian masyarakat, dalam soal ini masyarakat mengerti perusahaan atau organisasi mengenai produk dan jasanya, kegiatan-kegiatan, rnama baik, sikap manajemen dll.
2. timbulnya kepercayaan Masyarakat terhadap perusahaan, masyarakat berkeyakinan sebenarnya perkara yang berkenaan dengan perusahaan atau organisasi dalam hal kualitas produk dan jasa , kegiatan yang positif, citra yang baik , sikap manajernya dapat dipercaya dll.
3. Timbulnya dukungan dari masyarakat terhadap perusahaan, baik itu dalam bentuk produk dan jasa , ataupun dalam bentuk pendapat atau fikiran untuk sebuah pencapaian perusahaan.

PR dapat diterangkan bahwa bertujuan mewujudkan sikap saling pengertian didalam masyarakat, mewujudkan keyakinan masyarakat terhadap perusahaan dan mencetuskan elemen pendukung dari masyarakat terhadap perusahaan untuk mendapatkan citra yang positif yang cocok dengan arah yang telah ditetapkan dan juga yang telah direncanakan.(Ii & Pustaka, 2002, p. 25)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

PR mempunyai fungsi yang sulit, yang artinya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan kebijakan, demi terbangunnya hubungan yang saling memberikan laba antara perusahaan dalam mencapai tujuannya. PR yang hebat merupakan bagian dasar untuk sebuah perusahaan, tidak hanya sekedar alat administrasi yang dapat dihapuskan atau digeserkan.

empat fungsi dari :

- 1) Memajukan event manajemen untuk tercapainya tujuan perusahaan.
- 2) Membuat hubungan serasi antara perusahaan dengan masyarakat
- 3) Menbuat komunikasi dua arah dengan membeberkan informasi dari perusahaan kepada masyarakat serta mengekspresikan pendapat masyarakat kepada perusahaan.
- 4) Melayani masyarakat dan memberi bimbingan kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan bersama.

PR dapat diterangkan bahwa bertujuan mewujudkan sikap saling pengertian didalam masyarakat, mewujudkan keyakinan masyarakat terhadap perusahaan dan mencetuskan elemen pendukung dari masyarakat terhadap perusahaan untuk mendapatkan citra yang positif yang cocok dengan arah yang telah ditetapkan dan juga yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, A. (2011). Strategi Corporate Public Relations Perusahaan Dalam Rangka Membina Hubungan dengan Stakeholder Studi. *Public Relations*, 135.
- Fachrurazi, F. (2021). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Teori dan Konsep)* (Issue December).
- Febriyanti, D. C. (2013). PERAN CORPORATE COMMUNICATION PT KRAKATAU STEEL (PERSERO), Tbk. DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF PERUSAHAAN. *Jurnal Komunikasi, Volume 2*,(15), 39–48.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2002). *BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.* 1–64.
- Rafi, M. (2019). Fungsi Public Relations Dalam Mengkomunikasikan Media Online Medcom.Id. *Jurnal Visi Komunikasi*, 18(2), 113–126.